

**IJODKOR SHAXSINI SHAKLLANTIRISHDA MUSIQIY TARBIYANING
AHAMIYATI**

Feruza Mansurbekova

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti Vokal kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049813>

Annotatsiya. Mazkur maqolada musiqa san’atining inson kamolotidagi o‘rti, ahamiyati, uning ijodiy imkoniyatlari, insoniy fazilatlarini shakllantirishdagi o‘rni va roli borasida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: insoniyat, insonparvarlik, ijodkor shaxs, namuna, mahorat, ijod, fazilat.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimiz poydevori bo‘lgan yoshlarning ma’naviy kamoloti dolzarb masalalar sirasiga kiradi. Yoshlarning iqtidorini yuzaga chiqarish, ma’naviy shakllantirish, ruhiy kamolotiga erishuvda esa musika san’ati alohida ahamiyatlidir.

"Insonning ruhiy kamoloti hakida gapirar ekanmiz, albatta, bu maqsadga musiqa san’atisiz erishib bo‘lmaydi,-deydi birinchi prezidentimiz I.Karimov. kunda musika san’ati navqiron avlodimizning yuksak ma’naviyat ruhida kamol topishida boshqa san’at turlariga qaraganda ko‘proq va kuchliroq ta’sir ko‘rsatmokda”.

Musika san’ati uziga xos bir olam. U mo‘jizakor tovushlar, maftunkor kuylar va xissiy kechinmalar olami. Musika insonning xissiyotlari, kechinmalari, fikrlari, hayotiy g‘oya va voqe‘likni o‘ziga xos obrazlarda aks san’atdir. Tinglovchining qalbi, ruhi, xis-tuyg‘ulariga ta’sir etish orqali unda turli qobiliyatlarni rivojlantiradi, ong tafakkurni o‘stiradi, xayotni yanada kengrok va chuqurrok idrok etishga yordam beradi.

Shark falsafasining eng muhim tamoili, biri komil inson tarbiyasi bo‘lib kelgan. Insonning shaxs sifatida shakllanishida musika san’atining beqiyos ahamiyati uning ilohiyligini, ruhiyat bilan bog‘likligini sharq allomalari doimo ta’kidlab kelganlar.

Musika ilmining chinakkam asoschisi, o‘rta asrlar Sharqi buyuk qomusshunos olim Abu Nasr al Forobiy musiqaning kelib chikishiga ilmiy baho beradi va musiqani ko‘p funksional: lazzat beruvchi, kungil ochar vosita, ma’naviy tarbiya vositasi ekanligini ta’kidlaydi. Har birida musika tinglovchiga ta’sir etish vositasiga aylanishi va bu-musiqaning san’at sifatida yashashi uchun birinchi omilligini aytadi.

Shuning uchun musikaning ta’sir kuchi vositalarini qidirish va takomillashtirish Forobiy uchun musiqa ilmining muhim vazifasi bo‘lib kolgan.

Sharkning ulug‘ mutafakkiri Ibn Sino ham shaxs kamolotini rivojlantirishda musiqanpng tarbiyaviy ahamiyatini asoslab bergan birinchi olimlardandir. U o‘zining musiqiy tarbiyaga oid qarashlarida musika orkali inson ruhini shakllantirish, rivojlantirish hamda jismoniy mapshar bilan badanni tarbiyalash mumkinligi, ya’ni ruh bilan birgalikda tanaga xam shifobaxsh ta’sir kursatish uchullarini aytib o‘tgan.

Bu Shark “Renessans”ining eng ilgor fikrlaridan biri edi. Ibn Sino musikaning ma’naviy extiyojlardan kelib chiqkanligi va uning rivojlanishi insonning ijodiy faoliyati bilan bog‘likligini ta’kidlar ekan, musiqa yaralishining eng biranchi maqsadi - go‘zallik va takomilga erishishdir, deb xisoblaydi. Allomaning fikricha, musiqa hayotbaxsh, oliyjanob ilohiy fazilatlarini rivojlantiradi, insonning tafakkur kuvvatini oshiradi va axloqini yuksaltiradi.

O‘zbek she‘riyatining doxosi Alisher Navoiy o‘z nasriy asarlarigshng birida bu haqda ajoyib fikrlarni bildiradi: “Shodlikni oshiruvchi xonanda, g‘amni tarqatuvchi sozanda, bularning har ikkisiga hissiyotli kishilar va oshiqlar jon fido qilarlar. Ular muloyim tarona bilan kuylar ekanlar, eshituvchilarning naqd xayoti kuyga fido bo‘lsa ne ajab? Axir, ko‘ngil xush oxangdan quvvat, qqrux esa xush ovozdan oziq oladi”. Uning ”Majolis un nafaos” va ”Maxbub ul-qlub” asarlarida musiqa ilmi va uning inson kamolotida tutgan o‘rni, musika va go‘zallik tarbiyasi, o‘tmish va o‘z davrining yetuk san‘atkorlari - musiqashunos, bastakor va xofizu-mashshoqlar hakida atroflicha ma’lumot beradi.

Musika, xususan, milliy musiqamizning yuksak namunalari yosh avlodning ma’naviy, badiiy va axlokiy madaniyatini shakllantirishga, milliy gurur, vatanparvarlik, nafosat va ijodkorlik tarbiyasini amalga oshirishga, dunyoqarashini kengaytirishga, mustaqillik va tashabbuskorlikni o‘stirishga hizmat qiladi.

Musika insonga o‘zining ifoda vositalari ohang, lad, metro-ritm, temp, dinamika, registr, faktura, ko‘p ovozlik, shakl, garmoniya va shu kabi «bo‘yoqlari» uygunligida ta’sir etadi. Bu ifoda vositalari asarning kayfiyati, go‘zalligi, mazmuni va g‘oyasini tinglovchiga yetkazib beradi. Ammo musiqani tushunish, ya’ni uni nafaqat xissiy qabul qilish, balki ong bilan ham tafakkur qilishi, musiqa nimani ifodalayotganligi va qanday ifodalayotganligini his etish, musiqa bilan muloqatda bo‘lishga extiyoj sezish insondan badiiy saviya, musiqy, hayotiy tajriba talab etadi. Ushbu bilim va malakalarni musiqashunoslar musiqa tinglash - aqlning kuchli faoliyati va o‘ziga xos ijodidir deb ta’kidlaydilar.

Musika idroki (tinglash) murakkab psixologik jarayon bo‘lib, uning asosida real borlikni obrazlar orkali musiqiy tovushlarda aks etishini eshita olish va undan ta’sirlanish qobiliyati yotadi. Musikiy asar olamiga «kirib borish», musiqa kayfiyatini xis etish, g‘oyasini tushunib yetish, tinglovchining o‘ziga xos ijodiy faoliyati tufayli ro‘y beradi.

Idrok masalalari, xususan musiqa vositasida uni rivojlantirish muammolari ko‘plab bolalar bilan ish olib borgan musiqashunoslar, psixologlar va pedagog olimlarning izlanishlari asosini tashkil etadi.

Musiqashunos B.L.Yavorskiy musiqa sohasiga quyidagicha mas’uliyat yuklaydi: «Musiqani idrok qilish asosida /fikrlash, musiqani «ma’noga ega nutq» sifatida qabul qilish malakasi yotadi», deb ta’kidlaydi. Musika, aynqsa, bolalar va yoshlarning aqliy va axlokiy rivojiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Ijobiy xis tuyg‘u insonning aqliy faoliyatini o‘stiradi.

Musika san‘atining imkoniyatlari ayniqsa bo‘lajak musiqa o‘qituvchisining ijodiy, kasbiy tayyorgarligi, o‘quvchi shaxsining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan doimiy e’tibori asosida yuzaga chiqadi.

REFERENCES

1. И.Каримов Юксак маънавият енгилмас куч., Т.:“Маънавият, 2008 й.
2. М.Хаджаева “Умумтаълим мактабларида муסיқа ўқитиш методикаси” Ўқув қўлланма Тошкент.: 2008 й.
3. А.Фитрат Ўзбек классик муסיқаси ва унинг тарихи., Тошкент.: 1933й
4. Насритдинова, М. Н. (2022). МУСИҚА ИНСОНИАТГА НИМА УЧУН КЕРАК?. *Science and innovation*, 1(Special Issue 2), 577-580.
5. Насритдинова, М. Н. (2022). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЦЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ГИПОКСИИ, ПОСРЕДСТВОМ

- ИСКУССТВО. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 385-393.
6. Nasritdinova, M. (2023). ARTPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MODELINI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 199-204.
 7. Насритдинова, М. (2023). ARTPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOLAJAK MUSIQA TA‘LIMI OQITUVCHILARINING IJODKORLIK QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK TA‘MINOTI. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(4), 241-246.
 8. Nasritdinova, M. N. (2023). INNOVATIVE PEDAGOGICAL MODEL OF DEVELOPMENT OF ARTISTIC-CREATIVE COMPETENCE OF FUTURE MUSIC TEACHERS ON THE BASIS OF ARTPEDAGOGICAL APPROACH. *Science and innovation*, 2(B4), 711-716.
 9. Nurullaevna, N. M., Rustamovna, M. N., & Bakhodirjon o'g'li, T. D. (2021). Methodological Support and Practical Status of Health Through Developing Children Through Music Education. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(10).
 10. Nasritdinova, M. (2023). METHODS OF DIRECTING FUTURE MUSIC TEACHERS TO THE PROFESSION THROUGH THE DEVELOPMENT OF THEIR ARTISTIC AND CREATIVE COMPETENCE ON THE BASIS OF THE ARTPEDAGOGICAL APPROACH. *Science and innovation*, 2(B5), 325-329.